

METHODS OF RESEARCHING THE FORMATION OF SPIRITUALITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abdunazarov Bakhtiyorjon Nematjonovich

Master student of

Asia International University

Abstract. This article analyzes the methods of researching the formation of spirituality in primary school students and studies the methods used in this process. The main goal of the study is to identify the individual psychological characteristics and personality of children in order to provide an individual approach to them in the educational process. The methods of researching child psychology are also analyzed, divided into main and auxiliary types.

Keywords: child psychology, education, method, concept, observation method, test method, experimental method, survey method;

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING MA’NAVIYATI SHAKLLANISHINI TADQIQ QILISH METODIKALARI.

Osiyo xalqaro universiteti magistri

Abdunazarov Baxtiyorjon Ne‘matjonovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ma’naviyati shakllanishini tadqiq qilish metodikalari tahlil qilinib, ushbu jarayonda qo‘llaniladigan metodlar o‘rganilgan. Ta’lim-tarbiya jarayonida bolalarga individual yondoshish uchun ularning individual psixologik xususiyatlarini, shaxsining o‘ziga xosligini bilish asosiy maqsad hisoblanadi. Shuningdek, bolalar psixologiyasini tadqiq qiluvchi metodlar asosiy va yordamchi singari turlarga bo‘lib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bolalar psixologiyasi, ta’lim-tarbiya, metod, tushuncha, kuzatish metodi, test metodi, experiment metodi, so‘rov metodi;

Bolalar psixologiyasi fanining taraqqiyoti ikki asosiy yo‘nalishda kechadi; psixik taraqqiyot manbalari muammosining nazariy hal etilishi va bolalar psixikasini

o'rganishning yanada samaraliroq metodlarini qidirish. Psixik taraqqiyot manbalari muammolari nazariy hal etish deganda, ushbu muammo bilan shug'ullangan asosiy psixologik maktablar va yo'nalishlar vakillarining qarashlari tushuniladi. Bola psixikasini o'rganishning yanada samarali metodlarini qidirish bolalar psixik taraqqiyotiga xos xususiyatlar haqida aniqroq axborot olishga xizmat qiluvchi metodlarni ishlab chiqishni anglatadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarga individual yondoshish uchun ularning individual psixologik xususiyatlarini, shaxsining o'ziga xosligini bilish, o'rganish zarur. "Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo'lsa, u oldin o'sha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak", - deb yozgan edi K.D. Ushinskiy [1; 26].

Shuning uchun, har bir tarbiyachi bolalarni o'rganish usullari bilan qurollanishi shart. Demak, bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi asoslarini bilish har bir tarbiyachisi, har bir metodist uchun muhim ahamiyatga ega.

Har bir fanning o'z predmetini o'rganish metodlari bo'lgani kabi, bolalar psixologiyasi ham psixologiya fanining alohida bo'limlari sifatida tadqiqot metodlariga ega. Bolalar psixologiyasining metodlari faqat nazariy, ilmiy tadqiqot ishlari uchungina emas, balki kundalik, amaliy vazifalarni hal qilish uchun ham zarur.

Bolalar psixologiyasining asosiy va yordamchi metodlari

An'anaviy ravishda tadqiqot metodlari asosiy va yordamchi metodlarga ajratiladi. Asosiy metodlar - Kuzatish va eksperiment bola taraqqiyoti haqida ishonchli ma'lumot bera oladi. Yordamchi metodlar test, so'rov, faoliyat mahsullarini o'rganish, tasvirlovchi ma'lumot berib, bu ma'lumot asosida faqatgina taxminlarni ilgari surish mumkin bo'ladi.

Kuzatish metodi - psixologik tadqiqotning asosiy empirik metodlaridan biri bo'lib, psixik hodisalarni maqsadga muvofiq va tizimli ravishda idrok etishga asoslangandir. Kuzatish - tadqiqot vazifalaridan kelib chiqib maxsus tashkil etilgan idrok jarayonidir. Kuzatish quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Kuzatishdan oldin uning maqsadi aniq belgilanishi kerak: bola psixikasi, xulq-

atvori va faoliyatining qaysi tomonlari kuzatilishini aniqlashtirish lozim.

2. Kuzatish obyektiv bo‘lishi kerak: Kuzatishda faqat u yoki bu holat, hodisani qayd etish, uni subyektiv talqin etishga o‘tmaslik lozim.

3. Kuzatish muntazam, katta vaqt oraliqlarisiz o‘tkazilishi kerak.

4. Kuzatish shunday o‘tkazilishi kerakki, bola uning kuzatilayotganini bilmasligi lozim.

Kuzatishni amalga oshirayotgan tadqiqotchi kuzatilayotgan hodisalarni tez qayd eta olish mahoratiga ega bo‘lishi zarur. Kuzatishning quyidagi turlari mavjud:

- a) ichki kuzatish, tashqi kuzatish va kiritilgan kuzatish;
- b) standartlashtirilgan va standartlashtirilmagan kuzatish;
- c) frontal va tanlanma kuzatish.

Kuzatish metodining asosiy kamchiligi shundaki, unda kuzatilayotgan hodisalarga faol ta’sir ko‘rsatish, ularni o‘zgartirish, Kuzatish amalga oshirilgan vaziyatni xuddi shunday ko‘rinishda qaytadan yaratish imkonsizdir. Shunga qaramay bu metod haligacha asosiy psixologik metodlardan biri bo‘lib kelmoqda.

Eksperiment metodi ilmiy bilishning asosiy metodlaridan biri. Kuzatishdan asosiy farqi shundaki, unda tadqiqotchi o‘rganilayotgan vaziyatga faol ta’sir ko‘rsatadi, bir yoki bir necha o‘zgaruvchilar bilan manipulyatsiya’ni amalga oshiradi. Eksperimentda psixik xususiyatlar maxsus sharoitlarda o‘rganiladi.

Eksperimentning ikki turi farqlanadi: laboratoriya eksperimenti va tabiiy eksperiment. Laboratoriya eksperimenti maxsus jihozlangan joylarda, qattiq nazorat ostida amalga oshiriladi. Tabiiy eksperiment chog‘ida esa sinaluvchi eksperiment obyekti ekanini bilmaydi. Bu holat laboratoriya eksperimentida vujudga keladigan emotsional zo‘riqish, tadqiqot natijalarini o‘zgartirib yuborishga intilish kabi sinaluvchiga xos xususiyatlarni bartaraf etish imkonini beradi [2; 56].

Masalan, maktabgacha yoshdagi bolaning xotirasini o‘rganish uchun uni alohida xonaga olib chiqib, shu yerda unga bir qator so‘zlarni o‘qib berib, so‘ngra qaytarishni talab qilish mumkin. Ammo mazkur sharoit bola uchun odatiy emas. Shuning uchun,

bolaning ichki emotsional zo'riqishi (havotirga tushishi, shubhalana boshlashi va hokazo) unga topshiriqni imkoniyatlari darajasida boshlashi uchun yo'l qo'ymaydi. Demak, eksperimentdan olingan natijalarni haqqoniy deb bo'lmaydi. Bordi-yu, bola bilan o'yin o'ynab, unga haridor rolini berib aytilgan narsalarni "do'kondan" harid qilish vazifasi topshirilgan bo'lsa, u olib kelgan narsalariga qarab nimani eslab qolganini, nimani unutganini aniqlash qiyin emas. Demak, shunday shaklda tabiiy eksperiment natijalari ancha haqqoniy bo'ladi.

Eksperimental tadqiqotni tashkil etish va amalga oshirishda bir qator talablarga rioya qilish kerak. Ushbu talablar G. U. Uruntayeva va Yu. A. Afonkina tomonidan tizimlashtirilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Rejalashtirish bosqichida tadqiqot maqsadini, sinaluvchilar tarkibini aniq belgilash, eksperimentda ishlatiladigan usullar, eksperimentni o'tkazish sharoitini (joy va vaqtini) aniqlashtirish, barcha sharoitlarni oldindan yaratib qo'yish zarur.

2. Eksperimentni o'tkazish jarayonida tadqiqotda ishtirok etayotgan bola bilan o'zaro ishonchga asoslangan munosabatni o'rnatish, muloqotga do'stona, iliq ohang baxsh etish, bolani o'z oldiga o'tqazish, bolaning xatolariga ortiqcha e'tibor bermaslik, sinov sur'atlarini bolaning individual psixologik xususiyatlariga moslashtirish zarur.

Bola bilan o'tkazilayotgan eksperiment uzoq davom etmasligi, unga eksperiment jarayonida o'zgarishlar kiritmaslik kerak. Odatda eksperimentda tadqiqotchidan tashqari eksperiment bayonnomasini to'ldiruvchi shaxs ham ishtirok etadi.

Eksperimentning yana ikki turi aniqlovchi eksperiment va shakllantiruvchi eksperiment ham farqlanadi. Aniqlovchi eksperimentda bola psixik taraqqiyotiga xos muayyan xususiyatlar qayd etiladi. Masalan, ota onalar o'rtasidagi nizolarnng bola emotsional holatiga ta'sirini aniqlash mumkin. Buning uchun nizoli oilada voyaga yetayotgan bolalarni aniqlash va ularning emotsional holatini o'rganish hamda olingan natijalarni boshqa bolalarning natijalari bilan solishtirish kerak bo'ladi. Solishtirish natijalari shunday hodisa-ota-onalarning o'zaro nizosi va bola emotsional rivojlanishi o'rtasida aloqadorlik mayjudligini ta'kidlaydi.

Shakllantiruvchi eksperimentda sinaluvchiga faol ta'sir ko'rsatilishi oqibatida unda ro'y beradigan o'zgarishlar aniqlanadi. Masalan, ota-ona o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi bola emotsional holatga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash mumkin. Buning uchun ota-onasi o'rtasidagi munosabat yaxshilangan bolalar emotsional sohasiga xos xususiyatlar bilan ota-onasi o'rtasidagi munosabat nizoli bo'lib qolayotgan bolalar emotsional xususiyatlarini o'zaro solishtirish yoki bolaning avvalgi emotsional xususiyatlari bilan keyingilarini o'zaro qiyoslash kerak [3; 67].

Shuningdek, ayrim hollarda nazorat eksperimenti ham farqlanadi. Bu eksperiment ko'p jihatdan aniqlovchi eksperimentga o'xshab ketadi. Uni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad faol ta'sir ko'rsatilgan guruhdagi o'zgarishlarda aynan ta'sirning roli qanday bo'lganini aniqlashdan iborat. Buning uchun faol ta'sir ko'rsatilgan guruh bilan hech qanday ta'sir ko'rsatilmagan nazorat guruhining natijalari o'zaro solishtiriladi. Agar o'rtadagi farq ancha sezilarli bo'lsa, demak, birinchi guruhdagi o'zgarishlarga aynan o'tkazilgan ta'sir sabab bo'lgan degan xulosaga kelinadi.

So'rov metodi - so'rov-tadqiqotchi va respondentning bevosita yoki bilvosita o'zaro muloqoti davomida birlamchi verbal axborot yig'ishga yo'naltirilgan metod. So'rov anketa yoki intervyu shaklida o'tkazilishi mumkin. Anketa yordamida so'rov o'tkazilganda sinaluvchi yozma savollarga, intervyuda esa og'zaki savollarga javob qaytaradi.

Proektiv metod - shaxsni o'rganish metodlaridan biri. Unda shunday eksperimental vaziyatlar yaratiladiki, bu vaziyatlar sinaluvchilar tomonidan talqin etilishi mumkin bo'ladi. Aynan sinaluvchining bergan talqinini tahlil etish orqali uning shaxsi haqida muayyan xulosalar chiqariladi [1; 46].

Chunki muayyan eksperimental vaziyatni talqin etar ekan proeksiya mexanizmi tufayli sinaluvchi o'z ichki kechinmalari, o'y-xayollari, orzulari, qo'rquv va havotirlarini tashqariga chiqaradi. Makatabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaganda qo'llaniladigan odatdagi proektiv metodikalar quyidagilardan iborat: "Bola appertseptsiya testi", "Oilaviy ustanovkalarining Jekson testi", "Dyuss ertaklar metodikasi" va hokazolar.

Ushbu metodikalarni qo'llash asosan individual ish jarayonida amalga oshirilib, ancha ko'p vaqt talab etadi. Proektiv metod asosida o'tkazilgan tadqiqot natijalarini talqin etishda tadqiqotchidan katta mahorat talab qilinadi.

Faoliyat mahsulini o'rganish metodi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni o'rganish haqida gap ketganda, birinchi navhatda, bolalarning tasviriy faoliyati mahsullarini tahlil qilish nazarda tutiladi. Shu tufayli tasviriy faoliyat mahsullarini o'rganishga asoslangan metodlar o'z nomi bilan grafik metodlar deb ataladi. Grafik metodlar o'z ichiga rasm chizish metodikalari – “Odamni chizgin”, “Avtoportret”, “Erkin mavzudagi surati”, “Dunyo surati”, “Oila rasmi”, “Oilaning kinetik surati”, “Uy, daraxt, odam”, “Geometrik shakllardan odam rasmini yig'ish”, “Daraxt” grafik testi, “Grafik diktant” va boshqalarni oladi. Yuqorida tilga olingan metodik vositalar adabiyotlarda batafsil tahlil etilgan [1; 65].

Test shaxsga xos muayyan psixologik sifatning rivojlanish darajasini o'lchash uchun xizmat qiladigan topshiriqlar yig'indisi. Test metodida muayyan standart topshiriq va vaziyatlar (testlar) qo'llaniladi.

Ushbu metod bir qator ustun tomonlarga ega: tadqiqotni sinaluvchilarning katta guruhi bilan o'tkazish mumkin; natijalarni hisoblash va qayta ishlash ancha yengil va sodda. Metodning asosiy kamchiligi shundaki, u bolaning kelajakdagi rivojlanishi haqida ma'lumot berolmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, psixik taraqqiyot manbalari muammolari nazariy hal etish deganda, ushbu muammo bilan shug'ullangan asosiy psixologik maktablar va yo'nalishlar vakillarining qarashlari tushuniladi. Bola psixikasini o'rganishning yanada samarali metodlarini qidirish bolalar psixik taraqqiyotiga xos xususiyatlar haqida aniqroq axborot olishga xizmat qiluvchi metodlarni ishlab chiqishni anglatadi.

Psixodiagnostika psixologiyaning ilmiy va amaliy jabhalaridan tashqari uning boshqa sohalarida keng qamrovda qo'llaniladi. Masalan, tibbiy psixologiya, patopsixologiya, injenerlik psixologiyasi, mehnat psixologiyasi kabi insonning

psixologik xususiyatlarini bilish talab qilinadigan barcha sohalarda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Asranbayeva M. X. Bolalar psizologiyasi va psixodiagnostikasi. - Toshkent: "Tafkkur avlodi", 2023.-356 b.
2. Imomnazarov M. "Milliy ma'naviyatimiz asoslari" (o'quv qo'llanma). Toshkent – 2006. 446-b.
3. Nishanova Z., "Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya". –Toshkent: Nizomiy nomidagi T.D.P.U. 2015. 213-b.
4. Nishanova Z. T. Rivojlaniah psizologiyasi. Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018.-600b.
5. Shuhratova, V. J. Q. (2022). Yapon adibi Xaruki Murakamining "Xanaley ko'rfazi" hikoyasining konseptologik tahlili. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 24), 373-380.
6. Shuhratova, V. J. Q. (2022). O'zlashma neologizmlarning yapon tilida ifodalanishi va badiiy asarlarda konsept sifatida kelishi. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 776-785.
7. Shuhratova, V. J. (2022). "Qalb" romanida uchraydigan milliy-madaniy va o'ziga xos konseptlarning o'zbek tilidagi talqini. *Экономика и социум*, (10-1 (101)), 177-180.
8. Shuhratova, V., & Amanullayeva, K. (2021). Kazuo Ishiguroning "Dafn etilgan gigant" asarida fantastik g'oyalar talqini. *Интернаука*, (28-2), 67-68.
9. Alikulovich, K. B. (2016). DETECTIVE REALITY AND INDIVIDUAL INTERPRETATION. *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 10(1), 1-9.
10. Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(5), 50-53.